

SEJARAH DAKWAH SEBELUM NABI MUHAMMAD SAW

Makalah

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Sejarah Dakwah

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Dosen Pengampu:

RENY MASYTOH, M.Kom.I

Disusun Oleh:

1. NUR ISMATUL IZZAH (04020124057)
2. MUH. DHAFIN RAFANDRA (4020124051)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2024

Kata Pengantar

Puji Syukur Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Sejarah Dakwah Sebelum Nabi Muhammad SAW ” ini dengan tepat waktu, tanpa pertolongan dari Allah kami tidak bisa menyelesaikan tugas makalah ini dengan benar dan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah memberi petunjuk dari jalan yang terang benderang yakni Al-Dinul Islam Wal Iman, tidak lupa kami yang membuat makalah ini mengucapkan terima kasih kepada orang yang membacanya khususnya kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah “ Sejarah Dakwah “ “ Ibu Reny Masytoh, M.Kom.I ”.

Dengan adanya makalah ini semoga yang membacanya mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Kami yang membuat makalah ini menyadari bahwa makalahnya masih jauh dari kata sempurna dan banyak kesalahan serta kekurangan di dalamnya, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan sarannya kepada orang yang membacanya untuk membenahi makalah ini agar menjadi makalah yang sempurna, apabila makalah ini memiliki banyak kesalahan dalam penulisan atau katanya kami yang membuat makalah meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Dakwah pada masa Nabi Nuh AS.....	6
B. Dakwah pada masa Nabi Hud AS.....	8
C. Dakwah pada masa Nabi Shaleh AS.....	9
D. Dakwah pada masa Nabi Ibrahim AS.....	10
E. Dakwah pada masa Nabi Luth AS.....	11
F. Dakwah pada masa Nabi Yusuf AS.....	11
G. Dakwah pada masa Nabi Syu'aib AS.....	13
H. Dakwah pada masa Nabi Musa AS.....	13
I. Dakwah pada masa Nabi Daud AS.....	14
J. Dakwah pada masa Nabi Sulaiman AS.....	14
K. Dakwah pada masa Nabi Isa AS.....	14
L. Gambaran umum seputar perjalanan dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW.....	15
BAB III PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Sejarah Dakwah” merupakan dua kata yang memiliki arti masing-masing, kata “Sejarah” berasal dari bahasa arab “*syajarah*” yang berarti *pohon*. Salah satu alasan terpilihnya kata yang bermakna pohon ini, barangkali karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga, yang merujuk kepada asal usul suatu marga.

Dalam Bahasa Arab, “*sejarah*” disebut “*tarikh*” yang bermakna penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Yang dalam bahasa inggris “*history*” yang berasal dari bahasa Yunani “*istoria*”. *Istoria* berarti ilmu untuk semua macam ilmu pengetahuan. Kini kata “sejarah”, *history*, dan *tarikh* telah mengandung arti khusus yakni “masa lampau umat manusia”.¹ Sedangkan “dakwah” secara etimologis (*lughatan*) berasal dari kata *Da'a, yad'u, da'watan*. Kata *Da'a* berarti : menyeru, memanggil, dan mengajak. “Dakwah”, berarti seruan, panggilan, dan ajakan. Dakwah Islam dapat dipahami sebagai seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam.²

Dengan demikian, “Sejarah dakwah” dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil dan mengajak umat manusia kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diser dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak.

Saat ini pemahaman terhadap sejarah dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran tauhid diperjuangkan dan dipertahankan sepanjang zaman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang Sejarah dakwah sebelum Nabi Muhammad, memahami tantangan yang mereka

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, MA., *Mengungkap Sejarah Muslim*, (Jakarta: PLP2M, Cet. 1, Januari 1984), hlm.8-9.

² Jurnal Dakwah Vol.2 No. 1, Juli 2000, hlm. 3.

hadapi, serta implikasi dari perjuangan mereka dalam konteks sejarah dan pengembangan ajaran agama.

B. Rumusan Masalah

1. Siapa saja Nabi dan Rasul yang melakukan dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW.?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan dakwah?
3. Bagaimana pengaruh dakwah para nabi terhadap masyarakat pada zamannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad dan misi dakwah mereka
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul dalam berdakwah
3. Untuk mengkaji pengaruh dakwah para nabi terhadap Masyarakat sebelum datangnya agama Islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dakwah pada masa Nabi Nuh AS

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٦٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٦٤)

Artinya :

59. Sungguh, Kami telah mengutus Nuh (sebagai rasul) kepada kaumnya, lalu ia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah (karena) tidak ada tuhan bagi kamu selain Dia.” Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah) aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari Kiamat).

60. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, “Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu (berada) dalam kesesatan yang nyata.”

61. Dia (Nuh) menjawab, “Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam.

62. Aku sampaikan kepadamu risalah (amanat) Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

63. Apakah kamu (tidak percaya dan) heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu

agar dia memberi peringatan kepadamu, agar kamu bertakwa, dan agar kamu mendapat rahmat?”

64. (Karena) mereka mendustakannya (Nuh), Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera serta Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya).³

Dalam ayat tersebut mengisahkan tentang metode dakwah, prioritas dakwah, dan kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah untuk kaumnya dalam waktu yang lama, bahwa Nabi Nuh hidup selama 950 tahun dengan predikat umur Nabi terpanjang dan sepanjang tahun itu berdakwah, namun hanya sedikit kaumnya yang menerima ajaran Beliau. Hal itu dapat kita ketahui dalam ayat :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.⁴

Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya tentang keesaan Allah (ajaran tauhid) dan mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan Kembali kepada Allah SWT. Ketika kaumnya menolak dan tetap dalam kesesatan, Allah mengirimkan banjir besar sebagai hukuman. Nah dalam menghadapi kaumnya Nabi Nuh mengalami keputus-asaan sehingga beliau berdo'a kepada Allah seraya berkata :

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ
فَأفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

³ Surat Al-A'raf: 59-64

⁴ Surat Al- 'Ankabut : 14

117. Dia (Nuh) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. 118. Maka, berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku.”⁵

Setelah kejadian itu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, dan Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh dan para kaum yang mengikuti seruan beliau, sedangkan bagi mereka yang membangkang akan tenggelam, bahkan istri dan anak beliau yang tidak mau beriman juga tenggelam. Sungguh, kesabaran Nabi Nuh menghadapi ummatnya dan kesungguhan beliau dalam berdakwah dengan menerapkan berbagai metode adalah contoh yang berharga bagi para *muballigh* sepeninggal beliau.⁶

B. Dakwah pada masa Nabi Hud AS

Nabi Hud as. berdakwah kepada ummatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh as. Allah berfirman :

وَالِى عَادِ اٰخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥٓ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

*Artinya : (Kami telah mengutus) kepada (kaum) ‘Ad saudara mereka, Hud. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa?”*⁷

Dalam berdakwah Nabi Hud menggunakan metode komunikasi yang jitu kepada kaumnya. Beliau berusaha untuk mencari titik persamaan yang sebanyak-banyaknya dengan ummatnya dan mengingatkan prestasi-prestasi masa lalu kaumnya. Alih-alih mengikuti seruan untuk beriman, justru kaum Nabi Hud (kaum Ad) memilih untuk menentang dan mendustakan kerasulannya. Ketika kondisi semakin tidak kondusif beliau berdo’a kepada Allah untuk meminta pertolongan karna kaumnya telah mendustakannya. Dan Allah pun merealisasikan ancaman-Nya kepada ummat Nabi Hud as. berawal dengan kekeringan panjang yang membuat Kaum Ad menderita

⁵ Surat As Syu’ara: 117-118

⁶ Wahyu Ilahi, S.Ag., M.A. dkk., *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2007) hlm: 8-9.

⁷ Surat Al-A’raf: 65

mukjizat kepada mereka, berupa mengeluarkan unta dari batu. Allah membantu Nabi Shaleh untuk memenuhi permintaan mereka. Tetapi setelah permintaan mereka benar-benar menjadi kenyataan, mereka malah bertambah ingkar dan tidak percaya. Mereka sembelih unta mukjizat itu dan mereka melanggar perintah Tuhan mereka. Tak hanya itu mereka juga menentang Nabi Shaleh untuk mendatangkan azab jika Beliau adalah benar-benar Rasul.

Akhirnya Allah benar-benar mendatangkan azab buat mereka berupa mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka, sebab kesombongan atas diri mereka masing-masing.

D. Dakwah pada masa Nabi Ibrahim AS

Allah berfirman dalam Q.S. Al- Anbiya' ayat 51-70 yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS yang menentang penyembahan berhala oleh kaumnya. Ia menghancurkan berhala-berhala mereka untuk menunjukkan kelemahan berhala-berhala tersebut. Ketika kaumnya marah dan berusaha membakarnya sebagai hukuman, Allah menyelamatkannya dengan menjadikan api dingin dan aman. Kisah ini menekankan pentingnya tauhid, keberanian dalam membela kebenaran, dan perlindungan Allah bagi hamba-Nya yang taat.

Kemudian Nabi Ibrahim Berpindah dari Irak ke Palestina Bersama sang istri, Sarah, dan saudaranya yang Bernama Luth as. Allah berfirman :

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

*Artinya : Maka, Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dia (Ibrahim) pun berkata, “Sesungguhnya aku berhijrah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”*¹⁰

¹⁰ Surat Al-Ankabut : 26

Dalam masa kenabiannya, Nabi Ibrahim banyak mengalami cobaan berat yaitu membujuk ayahnya untuk meninggalkan pekerjaan membuat berhala yang berujung ancaman bagi Ibrahim agar di rajam, kaum yang tidak mau menerima dakwahnya dan tidak mau beriman kepada Allah, menghadapi Raja Namrud yang sangat sombong atas kekuasaannya, dan hukuman atas dakwahnya adalah penyiksaan atas dirinya berupa hukuman dibakar hidup-hidup, tetapi beliau selalu tegar dan penuh keyakinan bahwa Allah pastilah menyelamatkannya.

Allah swt. Memerintahkan kepadanya untuk membangun Ka'bah yang kini menjadi pusat tujuan umat islam dari berbagai penjuru dunia, Tetapi kisah tentang Beliau terfokus kepada biografi hidup beliau yang patut dijadikan contoh, cobaan yang beliau alami dan bagaimana kesabaran beliau menghadapinya dan kemuliaan Allah dengan selalu menolongnya dan mengabulkan doanya.¹¹

E. Dakwah pada masa Nabi Luth AS

Nabi Luth mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan melarang mereka berbuat maksiat dan perbuatan yang tidak senonoh berupa kemesuman yang telah tersebar luas di kalangan mereka.

Kaum Nabi Luth mendustakan Luth dan berencana untuk mengusir Nabi Luth dari negeri mereka sambil menantang agar mereka didatangkan azab. Allah menyelamatkan Nabi Luth dari rencana jahat mereka, dan Allah membinasakan mereka dengan mengirimkan hujan batu ke atas mereka. Hal itu tercantum dala Q.S. Al-A'raf ayat 80-84.¹²

F. Dakwah pada masa Nabi Yusuf AS

Dakwah Nabi Yusuf tidak dijelaskan rinciannya di dalam Al-Qur'an Al Karim, akan tetapi yang ada hanyalah isyarat-isyarat dalam *Kalamullah*, Allah berfirman :

¹¹

¹² Wahyu Ilahi, S.Ag., M.A. dkk., *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2007) hlm:22

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ
إِذَا هَلَكَ فُلْنُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ

Artinya:

"Dan sungguh, sebelum kamu, Yusuf telah datang kepada kamu dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya kepada kamu, sehingga ketika dia wafat, kamu berkata, 'Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun setelahnya.' Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu."¹³

Ayat diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa Nabi Yusuf AS pernah datang dengan membawa kebenaran, namun kaumnya meragukan dan menolak ajarannya. Setelah Nabi Yusuf wafat, mereka berpikir tidak akan ada lagi rasul yang diutus. Ayat ini menegaskan bahwa Allah membiarkan orang yang melampaui batas dan selalu ragu berada dalam kesesatan.

Tentang Yusuf, Al-Qur'an lebih terfokus kepada biografi hidup beliau. Kisah dimulai dengan kedengkian saudara-saudara nya sendiri yang berbuat makar terhadapnya. Kemudian cerita tentang cobaan demi cobaan yang dialami oleh beliau di masa mudanya. Kisah Nabi Yusuf penuh dengan Pelajaran yang sangat baik untuk di amalkan, karena beliau merupakan symbol pemuda yang takwa dan sabar.¹⁴

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

¹³ Surat Al-Mu'min : 34

¹⁴ Wahyu Ilahi, S.Ag., M.A. dkk., *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2007) hlm:23

Artinya : "Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."¹⁵

G. Dakwah pada masa Nabi Syu'aib AS

Nabi Syu'aib berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah swt. dan meninggalkan kemungkaran serta tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kaum Nabi Syu'aib¹⁶ menanggapi dakwah Nabinya dengan mengolok-olok. Melihat sikap seperti itu, Nabi Syu'aib menyikapinya dengan tenang dan lembut, dan mengingatkan kepada mereka nasib kaum sebelum mereka yang mendustakan kenabian.

Mereka semakin tegar dalam kebatilan, bahkan mereka mengancam untuk mengusir Nabi Syu'aib. Melihat fenomena seperti itu akhirnya Nabi Syu'aib memohon kepada Allah agar membinasakan mereka. Akhirnya Allah siksa mereka dengan azab pada hari mereka dinaugi awan. Dan Allah menyelamatkan Nabi Syu'aib beserta orang-orang yang beriman.

H. Dakwah pada masa Nabi Musa AS

Nabi Musa diutus oleh Allah SWT untuk menyelamatkan Bani Israil dari penindasan Firaun di Mesir. Nabi Musa tumbuh di rumah Fir'aun yang diasuh oleh istrinya¹⁷ dan setelah dewasa ia diangkat Allah menahjdi Nabi dan di turunkan Kitab Taurat untuknya serta ummatnya.

Dakwah Nabi Musa melibatkan perjuangan keras menghadapi kekuasaan tirani Firaun yang menolak ajaran tauhid dan bahkan mengaku sebagai tuhan. Dalam dakwahnya ia dibantu oleh saudaranya: Harun as. dan dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah, seperti tongkat yang bisa

¹⁵ Surat Yusuf : 111

¹⁶ Penduduk Madyan : sebuah kota yang terletak di wilayah Mu'an, perbatasan negeri Syam dan Hijaz.

¹⁷ Asiya (Asiya binti Muzahim)

berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah, Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israil dari kejinya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan mengajarkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah.

I. Dakwah pada masa Nabi Daud AS

Dalam berdakwah Nabi Daud di karuniai Allah dengan kitab Zabur. Selain itu, beliau juga memiliki suara yang indah, dapat menundukkan besi, Allah tundukkan gunung sehingga bertasbih kepada Daud, begitu juga burung, Allah kukuhkan kerajaannya dan Allah berikan kepadanya hikmah yang berbentuk kesempurnaan ilmu dan ketelitian amal perbuatan. Tetapi Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci bentuk dakwah Nabi Daud dan bagaimana sikap kaumnya terhadap dakwah beliau.¹⁸

J. Dakwah pada masa Nabi Sulaiman AS

Bersumber dari Al-Qur'an bahwa dakwah Nabi Sulaiman tidak di jelaskan di dalamnya, serta tidak adanya respons masyarakatnya terhadap dakwah itu. Yang di sebutkan Al-Qur'an adalah mu'jizat serta keistimewaan yang di berikan Allah swt. Kepada beliau. Diantara keistimewaan itu adalah Kerajaan yang besar, tunduknya angin dan setan kepada perintahnya, dan keistimewaan mengetahui bahasa binatang.¹⁹

K. Dakwah pada masa Nabi Isa AS

Kelahiran Nabi Isa adalah salah satu di antara kekuasaan Allah. Allah menurunkan kepadanya kirab Injil dan berdakwah di kalangan umatnya yaitu Bani Israil untuk menauhidkan Allah dan mengingatkan mereka akan ajaran-ajaran yang telah di lupakan . Dakwah Nabi Isa ditekankan pada pesan cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Namun, seperti nabi-nabi sebelumnya, ia juga menghadapi penolakan dan pengkhianatan dari sebagian besar kaumnya. Karena ketegaran beliau

¹⁸ Wahyu Ilaihi, S.Ag., M.A. dkk., *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2007) hlm:30

¹⁹ Wahyu Ilaihi, S.Ag., M.A. dkk., *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2007) hlm:30

berdakwah, umat beliau yang tidak senang akhirnya merencanakan makar ke atas beliau.

Nabi Isa juga diberikan mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, yang meneguhkan kebenaran dakwahnya dan masih banyak lagi, meskipun mukjizat tentang kenabian beliau sangat banyak mereka saksikan. Allah selamatkan Nabi Isa dan ia diangkat ke langit untuk diselamatkannya dari penyaliban dan menurut hadis-hadis mutawatir ia akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman.

L. Gambaran umum seputar perjalanan dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW

- Semua Nabi memiliki kesamaan ajaran, yaitu mengajak untuk menauhidkan Allah swt., memerangi kekufuran dan kemusyrikan, mengajak untuk berbuat taat dan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang di haramkan. The mean point adalah mengajak ummatnya untuk taat kepada Allah swt.
- Risalah antar kaum nabi itu berbeda-beda, nah setiap zaman memiliki perkembangan dan risalah-risalah tersebut di sesuaikan pada zamannya untuk memberikan solusi kepada kaum nya.
- Sunnatullah dalam dakwah pada masa silam selalu mengatakan bahwa kemenangan pada akhirnya akan selalu berpihak kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafie akan di binasakan.
- Setiap perjalan dakwah nabi dan rasul pastinya di jelaskan di dalam Al-Qur'an dengan Bahasa yang bervariasi serta penjelasan yang rinci, dan terkadang da penekana tertentu pada perjalanan hidup para nabi dan rasul.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa upaya menyampaikan kebenaran dan mengajak manusia kepada jalan yang benar telah dilakukan sejak zaman para nabi terdahulu.

Setiap nabi menghadapi tantangan yang berat, baik dalam bentuk penolakan, penyiksaan, maupun ancaman pembunuhan, namun mereka tetap konsisten menunjukkan keteguhan, kesabaran, dan keyakinan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah tauhid. Dakwah mereka menjadi fondasi bagi ajaran Islam yang kemudian disempurnakan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah dakwah para nabi ini memberikan pelajaran penting tentang keimanan, keteguhan, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat serta menjadi pelajaran bagi umat Islam dalam menjalankan misi dakwah di masa kini dan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Illahi Wahyu, S.Ag., M.A. dkk., *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta : Kencana, 2007)

Shiddiqi Nourouzzaman, MA., *Mengungkap Sejarah Muslim*, (Jakarta: PLP2M, Cet. 1, Januari 1984), hlm.8-9.

Jurnal Dakwah Vol.2 No. 1, Juli 2000, hlm. 3.